

O'ZBEKISTONDA IQTISODIY RIVOJLANISH HOLATI VA BOZOR INFRATUZILMASI YO'LIGA O'TISH

Shukurova Ra'no Kaxorovna

Samarqand shahar Turizm va ma'daniy meros texnikumi

o'qituvchisi rano7098@gmail.com

Otabekova Dilmura Otabekovna

Samarqand shahar Turizm va ma'daniy meros texnikumi

1-kurs talabasi

otabekovadilmura4@gmail.com

***Annotasiya:** Bu maqolada O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish holati va bozor infratuzilmasi yo'liga o'tish, qolaversa tovar ishlab chiqarish, ayirboshlash va pul muomalasi qonun qoidalari asosida tashkil etiladigan va boshqariladigan iqtisodiy tizimi hamda iste'mol tovarlari bozori va resurslar bozori, mahsulot va daromadlar harakati haqida qisqacha bayon etilgan.*

***Kalit so'zlar:** bozor, iqtisodiy rivojlanish, tovar ishlab chiqarish, sotish, pul, ayirboshlash, ishchi kuchi, xizmat ko'rsatish, tadbirkorlik.*

O'zbekiston tizimli islohotlarni boshqa mamlakatlardan ko'ra kechroq boshlagan bo'lsa-da, o'tish davri iqtisodiyotiga ega boshqa malakatlar tajribasidan muhim saboqlarni olish mumkin, deb hisoblaydi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda yordam beruvchi yirik xalqaro moliya tashkiloti yaqinda O'zbekiston iqtisodiyotiga bag'ishlangan yangi hisobotini taqdim etdi. Iqtisodiyotning o'sish sur'atlari sekin, ammo ijobiy bo'lib qolmoqda. Islohotlar ishlab chiqarishdagi cheklov omillarini bartaraf etish va yuqori o'sish potensialiga ega tarmoqlarni liberallashtirishga yordam beradi. Iqtisodiy islohotlar - xo'jalik yuritish tizimida, iqtisodiyotni boshqarishda, iqtisodiy siyosatni amalga oshirish yo'llari va usullarida yirik qayta qurishlar, o'zgartirishlar samaradorligi past muayyan iqtisodiy tizimni takomillashtirish yoki eski tizimdan yangisiga o'tish maqsadlarida

amalgga oshiriladi. Iqtisodiy tizimning samaradorligi qoniqarsiz bo'lgan, iqtisodiy tangliklar yuz bergan, iqtisodiyot kishilarning ehtiyojlarini yetarli qondirmagan hollarda, mamlakat o'z taraqqiyotida boshqa mamlakatlardan orqada qolgan sharoitlarda o'tkaziladi. Respublikamizda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, valyuta bozorini erkinlashtirish, yuqori likvidli tovarlarni sotishning bozor usullarini joriy etish tadbirkorlikni qo'llab quvvatlash va rag'batlantirish bo'yicha amalga oshirilgan chora tadbirlar aholining keng qatlamlarini tadbirkorlik faoliyatiga faol jalb qilish uchun qulay shart sharoitlar yaratdi hamda iqtisodiy islohotlarni izchil davom ettirish uchun mustahkam zamin yaratmoqda.

O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanishining bosqichi 1991-yilda, mustaqillikka erishgandan keyin boshlandi. Shu vaqtdan boshlab davlat o'z iqtisodiy tizimini shakllantirishga kirishdi. Islom Karimov boshchiligida dastlabki yillarda "Bosqichma -bosqich islohotlar modeli" joriy etildi. Bu model iqtisodiy o'tish davrida aholining ijtimoiy himoyasini ta'minlashga mahalliy ishlab chiqarishni qo'llab quvvatlashga, tashqi bozorlarga chiqishga qaratilgan edi. O'zbekiston iqtisodiy rivojlanishining keyingi bosqichi 2016-yilda, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin sezilarli bo'ldi. Bu davrda keng qamrovli iqtisodiy islohotlar, xususan, valyuta liberallashtirilishi, tadbirkorlikni qo'llab quvvatlash, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va mintaqaviy aloqalarni yaxshilash bo'yicha yangi siyosatlar amalga oshirildi. Shu sababli ayqnisa 2017-yildan boshlab iqtisodiy rivojlanish sezilarli darajada tezlashdi.

Bozor infratuzilmasi -bu bozor aloqalarini o'rnatish va ularning bir maromda amal qilishiga xizmat ko'rsatuvchi muassasalar tizimidir. U bozordagi tovarlar va xizmatlar harakatini tashkil qilish savdoni amalga oshirish, moliyaviy operatsiyalarni bajarish va iqtisodiy faoliyatning boshqa turlarini qulaylashtirishga yordam beradi. Bozor infratuzilmasiga asosiy yo'nalishlarni quyidagicha guruhlash mumkin:

- 1) Tovar va xizmatlar muomalsiga xizmat qiluvchi muassasalar
- 2) Moliya kredit munosabatlariga xizmat qiluvchi muassasalar

3) Ijtimoiy sohaga xizmat ko'rsatuvchi muassasalar

4) Axborot xizmat idoralari.

Bozor bu ishlab chiqaruvchilar a iste'molchilar , sotuvchilar va xaridorlar o'rtasida pul orqali ayirboshlash jarayonida vujudga keladigan munosabatlar majmuasi.

Bozor infratuzilmasining asosiy maqsadlaridan biri samarali savdo-sotiqni tashkil etadi. Qolaversa, investitsiyalarni jalb qilishni osonlashtiradi, tadbirkorlik muhitini yaxshilaydi, ish o'rinlari yaratish orqali ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi. O'zbekiston misolida, keyingi yillarda bozor infratuzilmasini rivojlantirish uchun katta e'tibor qaratilib, zamonaviy moliyaviy xizmatlar, xalqaro transport yo'laklari va elektron savdo platformalari faol rivojlanmoqda.

Bozor iqtisodiyotiga o'tish davri ma'muriy buyruqbozlik tizimini bartaraf etish yoki tubdan o'zgartirish hamda bozor iqtisodiyoti tizimining asoslarini shakllantirish jarayonlari amalga oshiriluvchi tarixiy davr. Mulkni xususiylashtirish va davlat tasarrufidan chiqarish, bozor in-fratuzilmasini yaratish, rejali davlat narxlaridan erkin bozor narxlarga o'tish, agrar sohadagi o'zgarishlar, tashki iqtisodiy faoliyatni bozor talablariga mos ravishda qayta qurish, monopoliyalarni cheklash, chetdan kapital kiritishni rag'batlantirish kabi choratadbirlar joriy etildi. Bozor iqtisodiyoti munosabatlarini shakllantirishga qaratilgan chora-tadbirlar majmui. Iqtisodiy islohotlar iqtisodiyotda tub o'zgarishlarni amalga oshirishga qaratilgan iqtisodiy, iqtisodiyotni erkinlashtirish bu xo'jalik hayotining barcha sohalarida to'siq hamda cheklovlarni, shuningdek davlat nazoratini keskin ravishda qisqartirish yoki bekor qilishga yo'naltirilgan chora-tadbirlar tizimi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1. O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan o'rta professional ta'limning 5.32.12.01 –statistika 5.32.06.01-menejment, 5.32.01.01-buxgalteriya hisobi va auditi Iqtisod nazaryasi. Sh. N. Xaitov, N.O. Arabov, Y.M. O'rinov , M.S. Bazarova*

2. *5.32.05.01 Soliq va soliqga tortish, mutaxassisligiga bo'yicha*
3. *Tarmoq va korxonalar iqtisodiyoti nazariyasi,*
4. *Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti elektron kutubxona tizimi sayti.*
5. *O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev "erkin va farovon demokratik o'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz" kitobi*
6. *O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev "xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir" kitobi*
7. *O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev "tanqidiy tahlil, qat'iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kunlik qoidasi bo'lishi kerak" kitobi*